

A PAISAGEM HISTÓRICA CULTURAL DE TATUÍ E A FÁBRICA SÃO MARTINHO. Uma (re)integração urbana urgente e necessária.

TIRELLO, REGINA A. (1); MONTEIRO, EVANDRO ZIGGIATI. (2) PERA, ARTHUR (3); GONÇALVES, LEANDRO DUARTE (4); AMPARO, MARIANA BATALIN (5)

1. UNICAMP. Programa de Pós-graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade
rtirello@unicamp.br
2. UNICAMP. Programa de Pós-graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade
evanzigg@unicamp.br
3. UNICAMP. Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
a231652@dac.unicamp.br,
4. UNICAMP Programa de Pós-graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade
l271026@dac.unicamp.br,
5. UNICAMP Programa de Pós-graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade

Resumo

Na “Agenda 2030” da Organização das Nações Unidas (ONU) a proteção do patrimônio histórico e cultural dos povos é um recurso importante para tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” (ODS 11). Sendo o patrimônio uma construção social, culturalmente diversa e sempre sujeita a mudanças - que dependem inteiramente do tempo, do lugar, do observador, na perspectiva da valorização do patrimônio nas cidades antropizadas, afinal, quais seriam as paisagens, edificações, práticas tradicionais e eventos capazes de revelar a cultura de um território, que lhe dar sentido, e que como tal devem

ser preservadas? A proteção e valorização da Paisagem Histórica Cultural no seu contexto contemporâneo é desafio mundial que se estende também às cidades do interior do estado de São Paulo, onde o patrimônio fabril edificado é vasto e a pressão urbanística é elevada. Visando ao desenvolvimento de atividades docentes e formativas multidisciplinares neste campo de estudo, no âmbito do projeto de pesquisa e extensão “Valorização do Patrimônio arquitetônico e urbano. Práticas de conservação, reabilitação e gestão em cidades paulistas” (2023-2024) da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC-FAU) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), experimentalmente, tomou-se como objeto de pesquisa aplicada a cidade de Tatuí, uma das pioneiras na fiação do algodão no estado de São Paulo no século XIX. Trata-se de cidade que testemunha a história da industrialização paulista, que como muitas outras ainda não conta com um inventário sistemático de reconhecimento formal e material de seu patrimônio edificado, nem com estudos de morfologia urbana que amparem proposições de trajetos culturais que compatibilize memória histórica local e usos contemporâneos. Um dos principais objetivos deste projeto extensionista é definir, desenvolver e ajudar a propor novos quadros integrados de avaliação da cidade, para que iniciativas de preservação de seu patrimônio de natureza multiescalar possam ser bem acompanhadas e fortalecidas. Este artigo traz resultados parciais de levantamentos realizados por estudantes de graduação e pós-graduação em disciplina conexas ao projeto, correspondente aos trabalhos do “Grupo Fabrica”, que estuda a área específica do complexo “Companhia Têxtil São Martinho”, fundado em 1888, desativado em 1990, que atualmente se estende por cerca 70.000 m². Apesar de parte do complexo industrial ser tombado nas esferas municipal e estadual, hoje corresponde a uma “cidadela” abandonada, localizada na área central do município, em preocupante estado de arruinação. Levantamentos gráficos, escaneamento e fotogrametria digital compõem levantamentos correspondentes a primeira etapa das pesquisas no projeto Tatuí. Mensurar, quantificar e qualificar o estado de conservação atual das edificações é passo fundamental para refletir sobre as possíveis intersecções deste complexo fabril com o restante da cidade, hoje desapercibidas. Conhecer é apontar novos nexos de reuso.

Palavras-chave: HUL Tatuí; Paisagem Histórica Cultural; Fábrica São Martinho; Inventário arquitetônico e urbano Tatuí

Introdução

O patrimônio histórico e cultural dos povos é um recurso importante “para tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” Esta afirmação se associa ao Objetivo 11 da “Agenda 2030” da Organização das Nações Unidas (ONU) que fixa 169 metas relacionadas 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (os ODS) agrupados em torno de objetivos econômicos, sociais e ambientais como os três pilares do desenvolvimento sustentável para o planeta, aos quais se vinculam transversalmente as contribuições da cultura, da história e da criatividade.

Os ODS solicitam, e consagram, uma necessária e urgente mudança conceitual no pensamento sobre o desenvolvimento das cidades, que para além do crescimento econômico, deve visar um futuro pacífico, equitativo, inclusivo e ambientalmente sustentável para todos os seres vivos. Felizmente esses Objetivos vêm se tornando política afirmativa ao redor do mundo, que também o Brasil, país signatário do acordo, se esforça para seguir.

Na perspectiva da sustentabilidade social e ambiental os atos de cultura significam a identificação das especificidades e riquezas patrimoniais de um território ou cidade. O patrimônio cultural é composto por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos, de fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas.

A visão do patrimônio urbano como um bem social, cultural e econômico para o desenvolvimento das cidades estrutura e orienta a Recomendação HUL _ *Recommendation on the Historic Urban Landscape* da Conferência Geral da UNESCO de 2011 sobre a Paisagem Urbana Histórica, a qual este trabalho se alinha significa passo importante para a conservação responsável de áreas urbanas frente as mudanças que estão ocorrendo nas cidades do mundo. Integrando os objetivos da preservação do patrimônio urbano aos do desenvolvimento social e econômico sustentável, a abordagem HUL de gestão de paisagens urbanas históricas se propõe holística. Nos desafia a interpretar as paisagens complexas do século XXI e vem amadurecendo gradativa e positivamente por meio múltiplas de experiências ao redor do mundo desenhadas a partir da geografia.

Reconhecer uma herança tangível ou memorial significa considerar que o conceito de patrimônio precisa ser constantemente questionado. O patrimônio é uma construção

social, culturalmente diversa e constantemente sujeita a mudanças. Os valores que definem o patrimônio dependem inteiramente do tempo, do lugar, do observador.

No século XIX, a cidade de Tatuí, objeto de estudo de projeto foi uma das pioneiras na fiação do algodão no estado de São Paulo, condição indicada pela magnitude dos exemplares fabris que compõem o complexo *Fabrica São Martinho*, “inaugurada em 1881, “com apenas 54 teares vindos da Inglaterra , chegou a ser uma das mais importantes da América do Sul “(BARROS, 2021, p.46) e hoje, apesar de protegido com o tombamento municipal e estadual, corresponde a uma “cidadela“ abandonada, localizada na área central do município (Figura 1) .

Figura 1. Acima, Conjunto Fabril São Martinho em 1910 e em 2010. Abaixo, aspectos da degradação atual do conjunto

Fonte: Acima, arquivo Peixoto, 2010 e Arquivo Maira Camargo Barros, 2020, respectivamente. Abaixo, arquivo dos autores, 2023

O complexo industrial em questão, construído no último quartel do século XIX “na borda da cidade” tem grandes dimensões. Segundo dados cartoriais “o edifício principal tinha 3.776m², e ainda o compunha a residência do proprietário e cerca de vinte casas modestas, destinadas a moradia de parte dos funcionários” (BARROS, 2021, p.49). Como é comum aos conjuntos fabris, a atualização dos sistemas de produção conduz a ampliações e reformas funcionais, que no caso da *São Martinho* significou expressiva ampliação física e conseqüente aumento da ocupação territorial no decurso das décadas em que se manteve ativa. Sua produção cessa na década de 1990. Na

atualidade conta com “aproximadamente 70.000m, sendo 15.500 correspondentes à fábrica e mais de 10.000m de moradias “(BARROS,2021, p.49).

Atualmente a área do conjunto ainda mantem o casarão do proprietário, a casa do administrador, 38 casas operárias, muitos terrenos desocupados e a sede do Esporte Clube São Martinho, fundado em 1939 (Figura 2). Uma cidadela dentro de uma cidade, sem nenhuma conexão ativa entre elas.

O conjunto São Martinho encontra-se atualmente em preocupante estado de arruinamento, reclamando medidas urgentes para sua proteção física, ainda que parciais e provisórias. Muitas outras construções fabris de Tatuí já foram demolidas... Na perspectiva da valorização do patrimônio edificado nas cidades contemporâneas pergunta-se: afinal, quais seriam as paisagens, edificações, práticas tradicionais e eventos que revelam a cultura de um território, que lhe dá um sentido, e que devem ser preservados?

Figura 2: Setor Fábrica São Martinho. Localização e periodização dos edifícios do complexo

Fonte: Levantamentos e elaboração dos autores, 2023.

A abordagem HUL e nossos desafios no século XXI

A salvaguarda e o valor da herança histórica urbana constitui desafio internacional há décadas. Cabe ressaltar que no âmbito da conservação ocidental, desde a contestação da destruição funcionalista do pós-guerra às proposições do Plano de Bologna, com sua implementação pioneira de políticas e práticas de “restauro urbano”, os documentos reguladores no decurso do século XX apontam para a necessidade da conservação integrada, que, no entanto, ainda permanece episódica.

No século XXI, com seus processos de urbanização de rapidez sem precedentes na história, com o descontrole climático e ambiental que solicitam medidas emergentes, segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento “desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades” (CMMAD, 1988, p.47).

Nesta perspectiva a preservação do patrimônio urbano coloca-se para além da conservação de objetos da história, mas como condição incondicional da sustentabilidade e da economia circular; um instrumento positivo de gestão econômica e social das cidades contemporâneas.

A Recomendação HUL propõe a ampliação dos instrumentos de avaliação dos sítios na perspectiva da gestão responsável das inevitáveis transformações físicas e sociais das cidades “para assegurar que as intervenções contemporâneas sejam integradas de forma harmoniosa com o patrimônio numa envolvente histórica e respeitem os contextos regionais” (Unesco, 2011, p.5). Assim define a paisagem histórica urbana:

” A paisagem histórica urbana é a área urbana que resulta da estratificação histórica de valores e atributos culturais e naturais, que transcende a noção de "centro histórico" ou de "conjunto histórico" para incluir o contexto urbano mais abrangente e a sua envolvente geográfica. (Unesco, 2011, p.4)

A Recomendação procura aumentar a sustentabilidade das intervenções de planeamento e projeto, tendo em conta o ambiente construído existente, o patrimônio imaterial, a diversidade cultural, os fatores socioeconómicos e ambientais, juntamente com os valores da comunidade local. Assim, a análise da paisagem urbana na perspectiva HUL abre possibilidade de visões e reflexões mais amplas do espaço antrópico ao qual pertencem os centros e conjuntos históricos, em prol da valorização de suas dimensões natural, cultural e social e não “apenas” as patrimoniais.

Essa abordagem conduz às necessárias conexões entre os componentes materiais e imateriais do ambiente urbano, considerando os usos e costumes dos habitantes de cada lugar, onde, no transcurso do tempo histórico foram sendo criados alguns traços distintivos; cumpre-nos identificá-los. Por ser tão abrangente e solicitar a integração de vários campos do conhecimento para estudo de paisagens culturais em perspectiva sustentável torna-se evidente que será necessário ultrapassar os limites técnicos do urbanismo e dos estudos de paisagem natural para especificar esse "além" de, e acrescentar "algo mais" ao estudo da morfologia das paisagens urbanas configuradas.

É impossível ignorar que a referência à paisagem urbana, aliada ou não ao interesse histórico da cidade, conduz à valorização da componente cênica do urbano e acresce um valor significativo aos espaços públicos, nos quais a tangibilidade do patrimônio edificado tem papel extremamente relevante. Dar novos usos sim, mas sem negligenciar a conservação física dos objetos.

Um projeto de extensão para estudar o patrimônio fabril de cidades paulistas

A proteção e valorização dos sítios do patrimônio cultural no seu contexto contemporâneo constituem grandes desafios também no interior do estado de São Paulo, onde o patrimônio fabril é vasto e a pressão urbanística é elevada.

É preciso aumentar a comunidade científica de nossas universidades no campo da Preservação Arquitetônica, tanto para ampliar a geração de conhecimento específico sobre a questão como garantir capacitação técnica dos egressos para atuar com competência e destaque na recuperação do patrimônio histórico nacional; um nicho de atuação que cresce no Brasil e que, sabidamente, carece de bons profissionais

Nesta direção, professores e estudantes da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC_FAU) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)ⁱ se uniram em um projeto cujo propósito é contribuir com reflexões e ações voltadas ao aperfeiçoamento de práticas preservacionistas em interação extensionista com municípios paulistas, detentores de patrimônio histórico e cultural de interesse, protegidos oficialmente ou não. Tendo em vista a carência de pesquisas aplicadas sobre a conservação física do patrimônio fabril (especialmente o têxtil) das pequenas e médias cidades do estado de São Paulo, optou-se por essa temática para a condução de nossos estudos

O projeto de pesquisa e extensão intitulado “*Valorização do Patrimônio arquitetônico e urbano. Práticas de conservação, reabilitação e gestão em cidades paulistas*” (2023 -

2024) – no qual a cidade de Tatuí se inscreve_, perfila-se com as premissas preservacionistas internacionais de sustentabilidade ambiental.

Este projeto colaborativo representa um grande desafio para esse grupo da FECFAU-Unicamp na medida que visa estimular o desenvolvimento consistente de atividades docentes e formativas, de espectro multidisciplinar, em um campo de estudos tão complexo, como o que envolve a herança cultural dos povos. São muitas as lacunas informativas e documentais a serem superadas, o que sugere experimentação e implementação de métodos de abordagem variados e, a médio prazo a ampliação da equipe para incorporar outras áreas de conhecimento correlatas.

Nesta primeira etapa do projeto de extensão, os pressupostos de investigação dos espaços públicos e do estoque de edificações de interesse, para além dos monumentos tombados, delinearam-se a partir contato com o Novo Plano Diretor de 2018 da cidade de Tatuí, no qual a municipalidade assinala sua intenção de implementar a médio prazo ações mais consistentes de reabilitação física e requalificação de seu patrimônio arquitetônico e paisagístico e espaços urbanos para usos mais amplos.

Tatuí representa um estudo de caso de grande interesse para a equipe, tanto no aspecto metodológico, devido à natureza diversa dos bens examinados, como pela possibilidade de aplicação dos resultados, quer contribuindo com avaliação de viabilidade de planos de requalificação urbana e/ou com implementação políticas de reabilitação arquitetônica

Cumprir observar que o patrimônio cultural nas áreas centrais de muitas cidades paulistas de pequeno e médio porte, tem elevado potencial para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, se os processos de reabilitação contemplarem a promoção da diversidade cultural e coesão social.

A cidade de Tatuí, localizada a 131 km de São Paulo, por exemplo, é conhecida como a “Capital da Música”, devido as atividades de seu Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, criado em 1951; um centro de excelência de ensino de música, luteria e artes, considerada uma das escolas mais tradicionais do Brasil, mantida pela Secretaria da Cultura do Estado. No entanto, sua potencialidade turística continua a ser pouco explorada e as políticas para atrair novos habitantes e empresas tiveram, até agora, um sucesso limitado. Isto é especialmente significativo, em países como o Brasil, uma vez que as políticas de conservação tendem a trazer menos benefícios fiscais para os proprietários de edifícios históricos

Diversas ações positivas têm sido feitas neste sentido, contudo, apesar da cidade contar com destacados exemplares de edificações industriais, historicistas (eccléticas) e *Art Déco*, e ter constituído seu atuante Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e

Artístico de Tatuí (CONDEPHAC), ainda não conta com um inventário sistemático de reconhecimento formal e material de seu patrimônio edificado, nem com estudos de morfologia urbana que amparem proposições de trajetos culturais que compatibilizem memória histórica local e usos contemporâneos.

Realização de estudos de identificação da estratigrafia arquitetônica e urbana não documentadas de Tatuí

O “projeto Tatuí” conta com uma disciplina eletiva de acompanhamento intitulada “*Valorização do patrimônio arquitetônico e urbano. Práticas de conservação, reabilitação e gestão*”, mesmo nome do projeto. Foi oferecida pela primeira vez no 1º semestre de 2023 para alunos de graduação e pós-graduação, cujos resultados estão parcialmente expostos neste texto com a apresentação do trabalho de um dos grupos de estudantes participantes. _ o Grupo *Fábrica São Martinho*, que como o dos demais alunos, serão continuados com outras ênfases de abordagem previstas para novos oferecimentos desta disciplina, previstos para o primeiro e segundo semestres de 2024. Tem-se como diretriz que a disciplina se retroalimente de suas produções anteriores.

O programa estrutural da disciplina “Valorização do Patrimônio (...)” centra-se na compreensão dos valores culturais, sociais, ambientais e econômicos do patrimônio e da sua influência na sustentabilidade das cidades. Norteada pela abordagem HUL os estudos propostos têm como objetivo principal definir, desenvolver e ajudar a propor novos quadros integrados de avaliação da cidade, para que a preservação de seu patrimônio possa ser mais bem acompanhada e fortalecida.

Procedimentos metodológicos e resultados parciais

No oferecimento da disciplina em 2023 deu-se especial atenção à vulnerabilidade física dos edifícios tatienses e riscos exteriores ao qual estão submetidos também por sua degradação funcional. Para a realização de uma leitura sistêmica da área central de Tatuí foram determinadas inicialmente zonas de interesse dotadas de caráter e identidades próprias que se relacionassem a etapas históricas da cidade.

Nesta primeira fase da pesquisa os esforços se concentraram na observação e registros imagísticos voltados à análise da legibilidade patrimonial do núcleo histórico. O método aplicado aliou programas de representação e a análise da paisagem urbana à valoração dos bens e ao exame das interferências visuais.

Para identificar as características das zonas centrais da cidade e suas influências mútuas, foram analisadas as peculiaridades morfológicas e tipológicas do conjunto natural e urbanístico, as relações visuais entre as edificações e sua área envoltória.

A partir da identificação dos marcos visuais e dos percursos a eles relacionados, foram também estudadas edificações singulares das áreas de formação histórica da cidade analisadas em diferentes escalas para apreensão das tipologias e características formais e materiais dos edifícios tombados. Consecutivamente, buscou-se identificar, as ameaças à legibilidade patrimonial a partir dos impactos visuais, analisando o nível de coesão ou fragmentação das áreas circunvizinhas entre si e a coerência visual e harmonia entre elas e o núcleo tombado. Assim, mesmo *contando* com uma escassa documentação disponível sobre evolução histórica de Tatuí _que carece também de bases cartográficas que deem a conhecer adequadamente suas etapas de evolução_ obteve-se com os trabalhos de campo resultados importantes que permitirá à equipe novos desdobramentos analíticos.

Entre outras constatações de natureza conservativa, os levantamentos e registros realizados *in situ*, já indicam importantes interseções históricas das zonas fabris com o restante da cidade, hoje despercebidas em razão das muitas descaracterizações sofridas nas ruas, praças e conjuntos edificados.

Buscou-se conhecer também a atual delimitação do entorno dos conjuntos de edificações históricas, para reunir as primeiras impressões sobre a relação de um determinado bem imóvel com a cidade e a atual relação cultural deste bem com outras formas de expressão cultural.

Setorização Indicativa Inicial

Na metodologia de análise preliminar da região central de Tatuí para a demarcação dos *Setores* para organização dos levantamentos especializados considerou os seguintes parâmetros de orientação:

Parâmetro 1-*Ambiência*: Considera a relevância do monumento protegido e seu entorno na atual configuração urbana de Tatuí

Parâmetro 2-*Valoração dos bens protegidos*: Avalia a qualidade de valoração oficialmente atribuída a um determinado bem isoladamente e a categorização de outros conjuntos e exemplares edificados correspondentes a sua tipologia/ temporalidade.

Parâmetro 3- *Percepção e apropriação da paisagem urbana*: Avalia a importância de um determinado bem como marco histórico da cidade e da memória da população.

Parâmetro 4- *Relação entre os espaços e as manifestações culturais*. Avalia a importância do traçado urbano como eixo de manifestações culturais

Com essa sistemática foram estudados exemplar e inicialmente os seguintes setores:-

G1- **Setor Mercado** _ a área mais antiga da cidade;

G2-**Setor Praças** – organiza grande parte dos edifícios institucionais;

G3 -**Setor Fabrica São Martinho** – inicia a consolidação da cidade no cenário da industrialização têxtil paulista no século XIX. (Figuras 3 e 4)

A partir da execução de base cartográfica referenciada da área central, elaborada por pós-graduanda participante do grupo PRAÇAS – produção extremamente relevante para a continuidade de nossos estudos _ foi possível realizar organizar os registros imagísticos de campo -fotografias gerais, escaneamento, execução de mosaicos fotográficos com veículos não tripulados (DRONE) _ recursos possibilitadores das primeiras avaliações do estado de conservação atual de parte do patrimônio edificado tatuiense.

Figura 3. Moradias operárias. Mosaico fotográfico realizado com veículo não tripulado (DRONE) de uma das quadras do complexo fabril. Estado de conservação atual

Fonte: Imageamento e montagem dos autores, 2023.Acervo GCOR-Arquitetura Unicamp

Os mosaicos fotográficos que permitem avaliações gerais de conjuntos edificados estão exemplificados em prancha correspondente a Figura 3, realizada pelo GRUPO Fabrica.

Ressalta-se que o produto parcial obtido pelo Grupo FABRICA, se de um lado constitui-se em material inicial para a estruturação de inventário crítico, por outro se oferece aos seguintes propósitos:

1- Registro digital do estado de conservação atual do centenário conjunto histórico “Fábrica São Martinho”, reconhecido com tombado em nível estadual, que na situação em que se encontra, é considerado na classificação da Unesco um “Patrimônio em Risco “. Tal conceito aplica-se bens culturais/arquitetônicos severamente degradados, ameaçados, desprotegidos e vulneráveis, por variados aspectos. Face às muitas incertezas, como medida preservacionista sugere-se reconstituição digital para conservação documental do sítio que representa.

Figura 4: Estudos da estratificação temporal arquitetônica dos galpões fabris do Complexo São Martinho. Imageamento com DRONE.

Fonte: Acima, à esquerda diagrama volumétrico das etapas construtivas do conjunto fabril. Maira de Camargo Barros, 2010. Abaixo: Imagens nuvem de pontos do conjunto de edifícios centrais, representando em cores a estratificação temporal arquitetônica Fonte: autores, 2023

2. Aprofundamento e checagem da análise da estratigrafia construtiva do conjunto fabril (Arqueologia da Arquitetura) para registros documentais atendíveis e orientação de futuros projetos de reabilitação e restauro das edificações que a municipalidade tenciona empreender. (Figura 4)

3. Difusão e valorização do patrimônio da industrialização do estado de São Paulo. Produtos digitais potencialmente se oferecem a diversas interfaces com amplos setores da população, com unidades de ensino, com ONGs, podendo ao seu final ser muito bem aproveitado pela municipalidade. O envolvimento do público geral nas questões de conservação da herança cultural é ação importante que corrobora a efetiva, e cotidiana, preservação da memória local.

Conclusão

A análise das questões relacionadas às cidades do século XXI vem sendo abordadas mundialmente, grosso modo, a partir de alguns campos específicos de interesse, a depender da condição geografia e cultural: os modelos de reabilitação participativa; a requalificação do espaço público; a reconversão das áreas abandonadas; a centralidade das periferias e a recuperação da cidade histórica.

Diversamente da realidade brasileira, em muitos países os ativos imobiliários públicos de interesse cultural, há muito vem sendo considerados acervos históricos de importante valor social e, em consequência, a sua recuperação física e reuso são vistos como fator de crescimento econômico e desenvolvimento territorial. A reabilitação de áreas urbanas degradadas e reuso de edifícios abandonados ou subutilizados exigem planejamento espacial e política setorial, na qual o patrimônio é efetivamente tomado como elemento estruturante e agregador.

No Brasil, as experiências positivas de reabilitação sustentável das cidades e de suas preexistências arquitetônicas são ainda muito raras. Neste sentido as políticas de extensão colaborativa com o terceiro setor que universidades brasileiras vêm propondo e incentivando nos últimos anos, além de indiscutível oportunidade de aperfeiçoamento de ensino e pesquisa neste campo específico, podem efetivamente vir a contribuir com a melhoria de projetos dessa categoria em municípios que carecem de apoio técnico para elaboração e implementação de ações assertivas.

No estado de São Paulo, a casuística conservativa do patrimônio histórico e cultural nas cidades pequenas e medias é imensa. Espera-se que com o projeto de extensão tratado neste texto possamos vir a contribuir para fortalecer a ligação entre os bens a preservar e as comunidades, expandindo sua valoração para além da memória ao apontar no sentido de ações sustentáveis, factíveis, dando assim origem a processos de conservação e valorização de recursos locais.

ⁱ VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E URBANO. PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO, REABILITAÇÃO E GESTÃO. Professores: prof. Regina A. Tirello (responsável) ;prof. Evandro Ziggatti Monteiro; prof. Ana Goes Monteiro; prof. Silvia Mikami .Estudantes de Graduação e Pós-graduação: _Grupo PRAÇAS: Ana Clara Carneiro de Melo (PPGATC); Eduardo Gonçalves Espírito Santo (AU); Juliana Rodrigues Machado (PPGATC)_Grupo MERCADO: Isadora Luíza Robles Patrício (AU); Kelen Gracielle Magri Ferreira (PPGATC) ; Lara Yasmin De Moraes(AU);_Grupo FABRICA SÃO MARTINHO: Arthur de Souza Pera (AU); Clara Moura Machado (AU); Leandro Duarte Gonçalves (PPGATC); Mariana Batalin Amparo (PPGATC).

Referências Bibliográficas

BARROS, M. C.”Uma nova sede para o Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos”, Tatuí -SP: projetando para a preservação do patrimônio industrial paulista.TFG.Faculdade Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Campinas, 2010.

< http://www.fec.unicamp.br/~gcor_arquitetura/?page_id=1397> Acesso em:15 setembro, 2023

BARROS, M. **Fabrica São Martinho; do protagonismo familiar ao patrimônio cultural**. Tatuí, SP, Edição da autora, 2022.I SBN 978-65-00-37598-5

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CMMAD). **Nosso futuro comum** Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988.

UNESCO; Recommendation **on the Historic Urban Landscape**,2011Disponível em <https://whc.unesco.org/en/hul/> acesso em:15 setembro, 202